

11/03/2025
Vol. 4, N°. 4/2025
ISSN 2764-5452

ANO 4

REPORTE DO BITCOIN

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 4, Nº. 4/ 2025

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2025.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

4. Bitcoin e o medo do mercado financeiro

O Bitcoin já é amplamente considerado um ativo financeiro e, cada vez mais, vem conquistando espaço no portfólio de investidores institucionais e indivíduos que buscam proteção contra a instabilidade econômica. No entanto, mesmo sendo visto como uma alternativa ao ouro digital, o Bitcoin não está imune às oscilações do mercado, especialmente em tempos de incerteza global, como vimos durante a guerra comercial promovida pelo governo Trump e outros eventos macroeconômicos recentes. A queda do Bitcoin nesse contexto reflete a complexidade de seu comportamento e as dinâmicas que envolvem tanto a especulação quanto a busca por segurança financeira.

A relação do Bitcoin com momentos de crise ainda é paradoxal. Embora ele tenha sido projetado como uma alternativa descentralizada, livre de manipulações governamentais e com oferta limitada – características que o aproximam do conceito de reserva de valor –, o mercado financeiro nem sempre se comporta de forma lógica ou previsível. Durante momentos de forte aversão ao risco, como a escalada da guerra tarifária entre Estados Unidos e China, os investidores tendem a liquidar ativos mais voláteis e incertos para cobrir perdas ou simplesmente preservar capital em ativos considerados mais seguros e líquidos. O Bitcoin, apesar de sua proposta, ainda é amplamente percebido como um ativo especulativo, sujeito a oscilações bruscas e manipulações do mercado. Assim, quando o pânico se instala, muitos investidores preferem migrar para instrumentos financeiros tradicionais, como o dólar e títulos do tesouro americano.

Outro fator que contribuiu para a queda do Bitcoin foi a própria dinâmica do mercado cripto, que ainda apresenta fragilidades estruturais. Grandes players, conhecidos como "whales", conseguem movimentar volumes expressivos de BTC, gerando efeitos amplificados nas cotações. Essa característica torna o mercado cripto mais vulnerável a manipulações em momentos de instabilidade. Além disso, o comportamento especulativo de muitos investidores também contribuiu para essa volatilidade. Durante períodos de alta, a euforia eleva os preços rapidamente, mas qualquer sinal de retração aciona uma forte onda de vendas, gerando quedas abruptas.

Outro ponto crucial foi a valorização do dólar durante a crise comercial e outros eventos econômicos globais. Historicamente, em tempos de incerteza, o dólar se fortalece como principal reserva de valor internacional. Essa busca por segurança reduz temporariamente o apelo do Bitcoin, especialmente para investidores tradicionais que ainda o veem como uma aposta mais arriscada. Soma-se a isso o medo crescente de regulações mais rígidas no mercado cripto, o que contribuiu para um sentimento de insegurança e pressão de venda.

Ainda assim, o Bitcoin segue se consolidando como uma alternativa viável para proteger o poder de compra no longo prazo. Sua escassez programada, seu caráter descentralizado e sua resistência à manipulação política continuam sendo características fundamentais que atraem investidores que buscam segurança contra políticas monetárias expansionistas e inflação descontrolada. A queda do Bitcoin, portanto, não deve ser vista como um fracasso de sua proposta, mas sim como um reflexo natural da fase de amadurecimento que o mercado cripto ainda atravessa. O comportamento volátil é, em parte, resultado de sua jovem trajetória e da crescente adesão de investidores que, aos poucos, vêm entendendo que a proposta do Bitcoin vai além da especulação de curto prazo.

O cenário atual demonstra que, embora o Bitcoin tenha potencial para se firmar como um ativo seguro em tempos de crise, ele ainda precisa superar barreiras culturais e estruturais para conquistar maior estabilidade e reconhecimento global. Seu comportamento errático em períodos de turbulência não deve obscurecer seu papel como uma inovação financeira poderosa, capaz de remodelar o sistema monetário global e oferecer uma alternativa sólida frente aos desafios econômicos do século XXI.

Arte digital da Semana

O Bitcoinzinho criado pela grande Valeria Drago <https://www.instagram.com/valukki/>

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

BTCUSD Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representam resistências;
- Linhas tracejadas azuis representam e projeções de Fibonacci;
- Setas verdes região de muito suporte;
- Mac´D Longe da linha zero (Círculo amarelo) observar seu comportamento Cruzamento de linhas aumenta as chances de pullback ainda mais amplo do preço;
- Volume continua baixo com pequeno aumento no mês de março de 2023 (Círculo Laranja).

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas verdes representam resistências;
- Linhas tracejadas azuis representam projeções Fibonacci;
- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Seta Verde representa região de muito suporte;
- Mac´D (Círculo amarelo) observem como o cruzamento das linhas tem efeito direto no preço;
- Volume sem reação desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja).

Gráfico diário

- Linhas tracejadas azuis representam projeções de Fibonacci;
 - Linhas tracejadas verdes representam resistências;
 - Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
 - Setas Verdes representam região de muito suporte;
 - Preço em queda (canal paralelo em azul).
 - Mac´D (Circulo Amarelo) cruzou para baixo mostrando a possibilidade de lateralização (Fortes evidencias de permanecermos em lateralização neste cenário)
 - Volume reagiu, porém ainda continua baixo.
- OBS: Estamos entrando novamente em uma lateralização, muita atenção a rompimentos. Observem neste e nos gráficos de tempos maiores o alvo da projeção da FIBO.

Gráfico 2 horas

- Linhas tracejadas azuis representam projeções de Fibonacci;
- Linhas tracejadas verdes representam resistências;
- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
- Mac´D cruzando e descruzando acima da linha zero (círculo amarelo) respeitando os limites superior e inferior de nosso canal de baixa, observem este comportamento;
- Volume baixos (círculo Laranja);

OBS: Rompimentos tem por regra gerarem bom trades, estatisticamente onde encontramos maior retorno, como foi com a projeção no reporte passado. Operações sempre com ordens OCO Salvagam o capital.

Análise gráfica antes de mais nada é realizar projeções sem envolver emoção, podemos torcer para que nossa vontade se realize, mas não devemos comprar ou vender na emoção.

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
[Aqui](#)

Caminho a
MACHU PICCHU VIII

De 30/06 a 06/07 de 2025

Site: <https://bit.ly/46ovw1H>

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Peru, cultura, culinária e aventura.

DE 2 A 10 DE JULHO DE 2025

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL